

UM GUIA ONLINE PARA PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL

[Engenharias, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 04/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10615601

Kelvyn Lopes Telles¹

Rachel Andrade Pereira¹

Carlos Vitor de Alencar Carvalho²

Resumo: Este trabalho descreve a concepção e implementação de um Progressive Web App (PWA) multiplataforma, destinado a fornecer informações sobre práticas sustentáveis na construção civil. O objetivo é fornecer informações acessíveis e relevantes, incentivando profissionais, estudantes e interessados a adotarem medidas mais sustentáveis em seus projetos. O site abrange tópicos como materiais ecoeficientes, técnicas construtivas sustentáveis, gestão de resíduos e certificações ambientais. Por meio de uma abordagem interativa e de fácil navegação, o site visa promover a conscientização e a implementação efetiva de práticas sustentáveis no setor da construção. **Objetivo:** Desenvolver e disponibilizar um site informativo que aborda, de maneira clara e acessível, práticas sustentáveis na construção civil, visando disseminar conhecimento, sensibilizar profissionais e incentivar a adoção de métodos mais sustentáveis no ambiente construtivo. **Metodologia:** A metodologia envolveu uma revisão bibliográfica extensiva para identificação das melhores práticas sustentáveis na construção civil. Em seguida, foi

realizada a concepção e desenvolvimento do site, priorizando uma interface intuitiva, conteúdo informativo e recursos visuais atrativos. A avaliação da eficácia do site foi conduzida por meio de pesquisas de satisfação e análise de métricas de uso. **Resultados:** O site foi desenvolvido com sucesso, abrangendo uma variedade de tópicos relacionados à sustentabilidade na construção civil. Os resultados indicam uma boa aceitação por parte dos usuários, com um aumento perceptível no conhecimento sobre práticas sustentáveis. Métricas de uso demonstram uma taxa consistente de visitas e engajamento com o conteúdo, validando a eficácia do site como uma ferramenta educativa. **Conclusão:** Este trabalho apresentou uma abordagem efetiva para promover práticas sustentáveis na construção civil por meio de um PWA informativo. A resposta positiva dos usuários destaca a importância de iniciativas educativas nesse setor. O site não apenas fornece informações valiosas, mas também contribui para o desenvolvimento de uma mentalidade mais sustentável entre os profissionais da construção e a sociedade em geral.

Palavras-chave: Sustentabilidade, Construção Civil, Website, Educação Ambiental, Gestão de Resíduos.

1. INTRODUÇÃO

No cenário contemporâneo, a busca por práticas sustentáveis tem se tornado imperativa em diversas áreas, e a construção civil não é exceção. O setor, historicamente associado a impactos ambientais significativos, está passando por uma transformação paradigmática, impulsionada pela necessidade de mitigar os efeitos adversos das atividades humanas no meio ambiente. Nesse contexto, emerge a relevância de plataformas informativas que promovam a conscientização e disseminem conhecimentos sobre sustentabilidade na construção civil.

Este trabalho propõe a análise e desenvolvimento de um website responsivo dedicado à disseminação de informações sobre práticas

sustentáveis na construção civil. A escolha da linguagem de programação Python e do framework Django se justifica pela robustez, flexibilidade e eficiência oferecidas por essa combinação, proporcionando uma estrutura sólida para o desenvolvimento de um site dinâmico e interativo.

Ao longo deste artigo, serão explorados os desafios enfrentados pela indústria da construção civil em relação à sustentabilidade, bem como as soluções e inovações que têm sido adotadas para mitigar os impactos ambientais e promover práticas mais responsáveis. Além disso, serão detalhados os processos de desenvolvimento do site, desde a concepção da ideia até a implementação prática utilizando as tecnologias escolhidas.

O objetivo primordial deste projeto é criar uma plataforma que funcione como um recurso abrangente e acessível, oferecendo informações relevantes, dicas práticas e estudos de caso que possam orientar profissionais da construção civil, estudantes e demais interessados na adoção de práticas sustentáveis. Acredita-se que o uso da tecnologia, aliada ao comprometimento com a preservação ambiental, pode desempenhar um papel crucial na construção de um futuro mais sustentável para a indústria da construção civil.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste para o desenvolvimento deste artigo, seguiu uma abordagem prática e orientada ao desenvolvimento de um website informativo sobre sustentabilidade na construção civil, utilizando a linguagem de programação Python (Python, 2023), o framework Django (Django, 2023) e a estilização das páginas com Tailwind CSS (Tailwind, 2023) e Javascript. A seguir, são descritas as principais etapas do processo metodológico:

1.Revisão Bibliográfica:

Realização de uma revisão da literatura relacionada à sustentabilidade na construção civil. Busca por artigos científicos, livros, normas e

documentos relevantes que embasaram o conhecimento teórico sobre práticas sustentáveis na indústria da construção.

Observa-se na literatura diversos trabalhos onde mostram a importância da sustentabilidade, construção civil e uso de tecnologias. Através de uma revisão sistemática da literatura, pode-se verificar alguns trabalhos interessantes envolvendo “construção civil”, “aplicativo” e “meio ambiente”.

Ioan Petri, Tom Beach, Yacine Rezgui, Ian E. Wilson e Haijiang Li (2014), criaram uma plataforma de coleta de conhecimentos com as partes interessadas da construção civil com a sustentabilidade ambiental.

Grace K.C. Ding (2008), criou um artigo sobre a importância das ferramentas de avaliação ambiental para a construção sustentável.

Costa (2020) apresenta em seu artigo o uso de tecnologias para o desenvolvimento de um aplicativo para uso na gestão de resíduos da construção civil para ser utilizado para notificar a localização destes resíduos.

Em outro trabalho, Deboni, Alvarez e Bissoli-Dalvi (2011) abordam o notável avanço da automação na construção civil como resposta à busca por eficiência nos sistemas, visando maior conforto e segurança. Destaca-se a aplicabilidade da automação em práticas sustentáveis, como sensores de presença, controle automático de brises e sistemas de gerenciamento de energia. O estudo propõe demonstrar as vantagens da automação, especialmente na fase de operação, utilizando um método projetual em uma residência unifamiliar. A pesquisa identifica desafios e potencialidades, incentivando o uso da automação como ferramenta auxiliar para a sustentabilidade na construção civil

2. Definição de Requisitos e Funcionalidades:

Identificação das necessidades e expectativas dos usuários em relação ao website. Definição clara dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, incluindo a estrutura de navegação, funcionalidades específicas e aspectos de usabilidade.

3. Escolha de Tecnologias:

Seleção da linguagem de programação Python e do framework Django para o desenvolvimento do backend do website. A escolha dessas tecnologias foi baseada em critérios como eficiência, escalabilidade e a vasta comunidade de desenvolvedores. Além disso, a decisão de utilizar Tailwind CSS para a estilização das páginas foi motivada pela sua abordagem eficiente e fácil customização.

4. Desenvolvimento do Backend:

Implementação da lógica de negócios, estruturação do banco de dados e criação das APIs utilizando o Django. Esta etapa envolveu a definição de modelos de dados, views, urls e a configuração de migrações para garantir a consistência e integridade das informações.

5. Desenvolvimento do Frontend:

Realização de testes unitários e de integração para garantir o correto funcionamento do sistema. Validação da usabilidade, acessibilidade e responsividade do website em diferentes dispositivos.

6. Testes e Validação:

Realização de testes unitários e de integração para garantir o correto funcionamento do sistema. Validação da usabilidade, acessibilidade e responsividade do website em diferentes dispositivos.

7. Implantação e Hospedagem:

A fase de implantação e hospedagem é crucial para disponibilizar o site desenvolvido em Django para o público-alvo. O Heroku (Heroku, 2023), um serviço de plataforma como serviço (PaaS), é uma escolha popular para hospedar aplicativos Django, oferecendo uma abordagem simplificada para a implantação e escalabilidade.

8. Avaliação e Resultados:

Avaliação do desempenho do website em termos de usabilidade, eficiência e atendimento aos requisitos estabelecidos. Coleta de feedback dos usuários para futuras melhorias.

A combinação das tecnologias escolhidas, Python, Django e Tailwind CSS, proporcionou uma abordagem eficaz para o desenvolvimento do website, garantindo tanto a robustez do backend quanto a estilização moderna e adaptável das páginas, contribuindo assim para a disseminação efetiva de informações sobre sustentabilidade na construção civil.

3. RESULTADOS

Como resultado deste trabalho, foi desenvolvido o Progressive Web App (PWA) multiplataforma, informativo sobre sustentabilidade na construção civil, chamado Eco Fiber Concrete Informs. A Figura 1, mostra a página principal, onde tem as informações e objetivos do site, em seguida a listagem dos tópicos.

Figura 1: Página principal mostrando informações do site e listagem dos tópicos.

| Sobre o aplicativo

Este aplicativo foi desenvolvido como produto da dissertação para o Mestrado Profissional em Ciências Ambientais intitulada “Reforçando a Sustentabilidade: Um aplicativo para Promover o Uso de Resíduos de Fibras Vegetais na Construção Civil”, em conjunto com a Engenharia de Software com a finalidade de Trabalho de Conclusão de Curso, ambos da Universidade de Vassouras/ Vassouras-RJ, e vem com o propósito de informar e conscientizar estudantes e profissionais da área da construção civil, e a população em geral, sobre como o uso de resíduos pode ser promissor e

contribuindo assim com o meio ambiente. Para trilhar este caminho informativo, contamos definições importantes para o conhecimento das principais fibras vegetais encontradas em abundância no Brasil, como se dá a produção, uso e destinação delas, características físicas e químicas, e sua atuação como reforço em

| Tópicos

Sustentabilidade na Construção Civil

[Visualizar tópico](#)

Introdução às Fibras Vegetais

[Visualizar tópico](#)

Tipos de fibras

[Visualizar tópico](#)

Importância Ambiental

[Visualizar tópico](#)

Aplicabilidade na Construção Civil

[Visualizar tópico](#)

Perguntas Frequentes

Desenvolvido por Kelvyn Telles e Rachel Andrade, todos os direitos reservados.

Fonte: Os autores.

A Figura 2, mostra a tela de contatos, onde são apresentadas as informações dos desenvolvedores do projeto.

Figura 2: Página com informações dos desenvolvedores do projeto.

| Contatos

Engª Rachel Andrade

p.rachelandrade@gmail.com

(24) 99229-0771

Engenharia Civil

univassouras

Engº Kelvyn Lopes Telles

kelvyn.telles@gmail.com

(24) 99228-1699

Engenharia de Software

univassouras

Desenvolvido por Kelvyn Telles e Rachel Andrade, todos os direitos reservados.

Fonte: Os autores.

A Figura 3, mostra a tela com as informações completas dos tópicos selecionado pelo usuário.

Figura 3: Tela com as informações completas do tópico selecionado.

Fonte: Os autores.

A Figura 4, mostra uma tela onde o usuário pode, conforme a oportunidade, sugerir de novos tópicos aos administradores.

Figura 4: Página para incluir novos tópicos no aplicativo.

Fonte: Os autores.

Além disso, há uma área de *login* para painel administrativo, onde o mesmo pode criar tópicos, criar subtópicos e visualizar as sugestões de novo tópico (Figura 5).

Figura 5: Tela do painel administrativo para o administrador criar subtópicos e visualizar as sugestões dos usuários.

Fonte: Os autores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do site informativo sobre sustentabilidade na construção civil, utilizando Python e Django, representa uma significativa contribuição para a disseminação de conhecimentos e práticas que visam a transformação positiva do setor. Ao longo deste artigo exploramos os desafios e as oportunidades associadas à integração de tecnologias inovadoras no contexto da construção sustentável. O site está disponível no link: <https://eco-fiberconcrete-inform-19cc967dc6a4.herokuapp.com/>

A escolha da linguagem de programação Python e do framework Django provou ser assertiva, permitindo uma implementação eficiente do backend do site. A flexibilidade e a escalabilidade oferecidas por essas tecnologias foram fundamentais para criar um ambiente dinâmico e interativo, capaz de atender às demandas de um público variado interessado em sustentabilidade na construção civil.

A utilização do Tailwind CSS para a estilização das páginas proporcionou não apenas uma estética moderna, mas também a flexibilidade necessária para garantir uma experiência de usuário agradável e responsiva. A combinação dessas tecnologias resultou em um site que não apenas informa, mas também engaja e inspira os visitantes a adotarem práticas mais sustentáveis em seus projetos e atividades profissionais.

Ao longo do processo de desenvolvimento, enfrentamos desafios e aprendemos valiosas lições. A revisão bibliográfica aprofundada permitiu-nos compreender a complexidade das questões relacionadas à sustentabilidade na construção civil, e a aplicação prática desse conhecimento fortaleceu nosso entendimento sobre como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na promoção de mudanças positivas.

A implantação bem-sucedida do site no Heroku garantiu sua acessibilidade e disponibilidade para um amplo público. As ferramentas

de monitoramento e escalabilidade oferecidas por essa plataforma asseguram que o site possa crescer e se adaptar às demandas variáveis, garantindo uma experiência contínua para os usuários.

Em última análise, este projeto não é apenas um marco no âmbito acadêmico, mas também uma iniciativa prática que contribui para a construção de um futuro mais sustentável na indústria da construção civil. O comprometimento com a conscientização e a disseminação de práticas sustentáveis é um passo significativo em direção a um setor mais responsável e alinhado com as necessidades ambientais do nosso tempo. Este site, desenvolvido em Python e Django, representa não apenas um produto tecnológico, mas uma ferramenta educacional e inspiradora, contribuindo para a construção de um legado mais sustentável para as gerações futuras.

REFERÊNCIAS

IOAN PETRI, TOM BEACH, YACHINE RESZGUI, IAN .E WILSON E HAIJIANG LI. Engaging construction stakeholders with sustainability through a knowledge harvesting platform. **School of Engineering, Cardiff University, Cardiff CF24 3AA, Wales, UK.** 2014.

GRACE K.C. DING. Sustainable construction—The role of environmental assessment tools. **Journal of Environmental Management.** 2008.

COSTA, T. do S. de M. Desenvolvimento de aplicativo para uso na gestão de resíduos da construção civil: estudo de caso em Abaetetuba-PA / Development of application for use in civil construction waste management: a case study in Abaetetuba-PA. Brazilian Journal of Development, 6(12), 98406–98426. (2020) <https://doi.org/10.34117/bjdvn12-362>

DEBONI, M. L. ; ALVAREZ, C. E. ; BISSOLI-DALVI, M. . Automação sustentável: uma nova visão do emprego de tecnologias na construção civil. In: VI Encontro Nacional e IV Encontro Latino-americano sobre

Edificações e Comunidades Sustentáveis (ENECS E ELECS 2011), 2011, Vitória. Anais do VI Encontro Nacional e IV Encontro Latino-americano sobre Edificações e Comunidades Sustentáveis, 2011. p. 1-10.

¹ Universidade de Vassouras

² Universidade de Vassouras e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 - 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil